

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СУДАХ – КАК ОСНОВА НЕЗАВИСИМОСТИ ПРАВОСУДИЯ

А.Атажанов

Слушатель высшей школы судей

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170399>

Аннотация. В данной статье рассматривается тема информационных технологий в судах как основа независимости судей.

Ключевые слова: Информационные технологии, деятельность судов, искоренение фактов волокиты.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN COURTS AS THE BASIS FOR THE INDEPENDENCE OF JUSTICE

Abstract. This article discusses the topic of information technology in the courts as the basis for the independence of judges.

Key words: Information technologies, activity of courts, eradication of the facts of red tape.

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» от 21 февраля 2017 года № УП-4966 и Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, а также в целях обеспечения широкого применения в деятельности судов современных информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение эффективности судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, были определены следующие основные задачи дальнейшего внедрения в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий:

первое – обеспечение открытости, прозрачности и оперативности деятельности судов, повышение качества судопроизводства и уровня доступа населения к правосудию, искоренение фактов волокиты, бюрократизма и злоупотреблений со стороны работников судов;

второе – автоматизация работы судов и систематизация информации об их деятельности с целью создания эффективной системы контроля за своевременным рассмотрением дел в судах, выявления проблем и недостатков в судопроизводстве и принятия мер по их решению;

третье – обеспечение эффективного взаимодействия судов с органами дознания, предварительного следствия и принудительного исполнения при отправлении правосудия и обеспечении исполнения решений судов;

четвертое – совершенствование информационных систем и ресурсов, обеспечивающих повышение эффективности делопроизводства в судах, доступности информации о деятельности судов, а также расширение перечня и улучшение качества интерактивных услуг, оказываемых населению и субъектам предпринимательства;

пятое – повышение уровня компьютерной грамотности, практических навыков судей и работников судов по использованию в работе современной компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий; шестое – обеспечение информационной безопасности и безопасного электронного документооборота в системе судов¹.

Внедрение информационных технологий в деятельность судов в Узбекистане проводится с 2013 года. Но тогда это был пилотный вариант, и проводился он при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Программы развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане».

¹ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 948

Надо отметить тот факт, что система E-SUD была рассчитана и внедрена в гражданские суды.

После подписания постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему внедрению в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий» от 30 августа 2017 года за № ПП–3250 уголовные и административные суды стали включаться в этот процесс.

Что изменилось после внедрения в деятельность судов современных информационно-коммуникационных технологий?

Если взять, например, гражданские суды, то можно выделить следующее: – возможность обращения в любой суд, подключенный к информационной системе, через веб-портал;

– возможность непрерывного отслеживания изменений по делу посредством личного кабинета пользователей;

– система позволяет судьям и сотрудникам судов посредством своих персональных кабинетов рассматривать материалы гражданских дел и составлять процессуальные акты, используя информацию из базы данных;

– доступ ко всем процессуальным актам, принимаемым судьями по конкретному обращению, которые автоматически хранятся в базе данных информационной системы.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании системы централизованного учета лиц, совершивших административные правонарушения, и потерпевших» от 3 мая 2018 года² стало основой принятия совместного постановления Верховного суда и МВД от 29 августа 2018 года «Об утверждении порядка учета лиц, совершивших административные правонарушения, и потерпевших лиц, а также ведения учета административных правонарушений».

Внедрение новых технологий позволило повысить производительность судов за счет оптимизации рабочих процессов. С помощью систем электронного документооборота суды смогли сократить количество действий, предпринимаемых судьями и работниками судов. Внедрение электронного судопроизводства помогло разрешить множество вопросов судебной системы, в том числе позволило сократить сроки рассмотрения административных материалов, обеспечить взаимодействие и обмен данными между ведомствами, а также создало условия для автоматического сбора аналитических данных о деятельности судов.

Внедрение информационных технологий в деятельность судов позволило создать систему автоматического распределения судебных дел.

Надо отметить тот факт, что распределение дел не является процессуальным и не регулируется законом. Это означает, что у лиц, участвующих в деле, нет возможности оспорить результат этих действий, ни даже получить информацию о том, по каким причинам был сформирован тот или иной состав суда. Закрытость данной процедуры создает условия для коррупции и не способствует повышению доверия к судебной системе со стороны общества.

Автоматизация процесса распределения дел между судьями способствует снижению коррупционных проявлений в судебной системе.

Смысл работы данной системы заключается в следующем. На первой стадии административные материалы, собранные в отношении правонарушителей и потерпевших, органы внутренних дел направляют в электронном виде через интеграционную информационную систему в административные суды районов и городов. Суды устанавливают наличие тех или иных документов в материале. Если все документы

² Национальная база данных законодательства, 22.10.2019 г., № 09/19/886/3941

собраны правильно, административный материал принимается в делопроизводство суда. Если обнаруживается отсутствие соответствующих документов, суд выносит определение и возвращает электронный административный материал, указав недостатки.

Дальнейшие действия, вплоть до определения судьбы (судей), рассматривающего дело, осуществляются автоматически. Система выбирает судью, судебную коллегия и судебный состав. Система настроена на равномерное распределение дел между судьями с учетом коэффициента нагрузки на судью. Сегодня под руководством Верховного суда реализованы работы по обеспечению электронного взаимодействия судов с другими правоохранительными органами путем внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия.

Соответственно выработаны регламенты электронного взаимодействия с информационными системами. Все перечисленные выше меры направлены на изменение облика всей судебной системы, повышение доверия граждан, открытости и независимости судебной системы.

REFERENCES

1. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 36, ст. 948
2. Национальная база данных законодательства, 22.10.2019 г., № 09/19/886/3941